

KATTALARNI O'QITISHDA O'QUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Abduvoitova Yulduzxon Botir qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti 1-bosqich magistranti.

yulduzxonabduvoitova27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078690>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada kattalar ta'limida o'quv motivatsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari, psixologik-pedagogik mexanizmlari hamda amaliy yondashuvlari yoritilgan. Tadqiqotda andragogik yondashuv, ichki va tashqi motivatsiya omillari, hayotiy tajribaga tayangan ta'lim, muammoli va reflektiv o'qitish metodlarining motivatsiyani oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, kattalar auditoriyasida o'quv motivatsiyasini barqaror rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik shart-sharoitlar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: kattalar ta'limi, andragogika, o'quv motivatsiyasi, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, kasbiy rivojlanish, uzluksiz ta'lim.

Abstract. This scientific article covers the theoretical foundations, medical and pedagogical mechanisms and practical activities of managing learning motivation in adult education. The article analyzes the role of andragogic laboratory in statistics, internal and organizational motivation, life-based education, problem-based and reflective teaching methods in assessing motivation, and effective pedagogical conditions that serve to develop motivation in an adult audience.

Keywords: adult education, andragogy, learning motivation, internal motivation, organizational motivation, professional enterprise, continuing education.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda uzluksiz ta'lim konsepsiyasining rivojlanishi kattalar ta'limiga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Kasbiy qayta tayyorlash, malaka oshirish va shaxsiy rivojlanish jarayonlarida kattalar o'quv faoliyatining samaradorligi, avvalo, ularning o'quv motivatsiyasi darajasi bilan belgilanadi.

Kattalar o'quvchilari hayotiy va kasbiy tajribaga ega bo'lgani sababli, ularning o'qishga bo'lgan munosabati, ehtiyoj va qiziqishlari an'anaviy ta'lim oluvchilardan tubdan farq qiladi. Shu bois, kattalarni o'qitishda motivatsiyani shakllantirish muammosi ilmiy-pedagogik jihatdan dolzarb hisoblanadi.

O'quv motivatsiyasi shaxsni bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallashga undovchi ichki va tashqi omillar tizimini ifodalaydi. Psixologiya va pedagogika fanlarida motivatsiya o'quv faoliyatining harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin qilinadi. Kattalar ta'limida esa motivatsiya yosh o'quvchilarga nisbatan murakkab va ko'p qatlamli xususiyatga ega bo'lib, shaxsning hayotiy tajribasi, ijtimoiy mavqei va kasbiy ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Andragogika nazariyasiga ko'ra, kattalar o'rganish jarayonida mustaqillikka intiladi, o'z tajribasiga tayangan holda yangi bilimlarni qabul qiladi va ta'lim natijasining amaliy ahamiyatini aniq ko'rishni istaydi. Shu sababli, kattalar auditoriyasida motivatsiya ko'proq ongli, maqsadga yo'naltirilgan va uzoq muddatli xarakter kasb etadi. Bu jarayonda o'qituvchi bilim manbai emas, balki fasilitator va hamkor sifatida namoyon bo'ladi.

Mart, 2026-yil

Kattalarni o'qitishda ichki motivatsiya yetakchi o'rin egallaydi. Ichki motivatsiya shaxsning o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji, kasbiy kompetensiyalarini oshirish istagi hamda bilim olishdan ma'naviy qoniqish olishi bilan belgilanadi. Mazkur turdagi motivatsiya barqaror bo'lib, o'quv faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi. Tashqi motivatsiya esa rag'batlantirish, ijtimoiy e'tirof, sertifikat va diplom olish, lavozimda ko'tarilish kabi omillar orqali shakllanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi motivatsiya qisqa muddatli ta'sirga ega bo'lsa-da, u ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlovchi va mustahkamlovchi vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ta'lim jarayonida ushbu ikki motivatsiya turi o'rtasida muvozanatni saqlash zarur.

Kattalar auditoriyasida o'quv motivatsiyasi shaxsiy mas'uliyat hissi, o'z-o'zini boshqarish va refleksiya bilan uzviy bog'liqdir. Kattalar o'z o'qish jarayonini rejalashtirish, baholash va nazorat qilishga moyil bo'ladi. Ushbu holat o'quv jarayonida o'zini anglash va o'z imkoniyatlarini real baholashni taqozo etadi. Shuningdek, kattalar o'quvchilarida muvaffaqiyatsizlikdan qo'rquv, vaqt tanqisligi va ijtimoiy majburiyatlar kabi psixologik to'siqlar mavjud bo'lishi mumkin. Shu sababli, o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlovchi, ishonchli va motivatsion muhitni yaratish muhim pedagogik shart hisoblanadi.

Kattalarni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik mexanizmlar samarali hisoblanadi:

- ta'lim mazmunining kasbiy faoliyat bilan bevosita bog'liqligi; real muammolar asosida tashkil etilgan muammoli ta'lim;
- interfaol metodlar (keys-stadi, loyiha metodi, trening va munozaralar);
- o'quv jarayonida refleksiya, o'z-o'zini baholash va fikr-mulohaza almashinuvi;
- individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkoniyatlari.

Mazkur mexanizmlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, bilimlarni chuqur va ongli o'zlashtirishga xizmat qiladi hamda ta'lim natijalarining barqarorligini ta'minlaydi. Kattalar ta'limida o'qituvchi shaxsining kasbiy va kommunikativ kompetensiyasi muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchining pedagogik mahorati, empatiyasi va moslashuvchanligi o'quvchilarning motivatsion holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hamkorlikka asoslangan pedagogik munosabatlar o'quvchilarda o'ziga ishonchni kuchaytiradi va ta'lim jarayoniga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

XULOSA

Kattalarni o'qitishda o'quv motivatsiyasini shakllantirish ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, kattalar auditoriyasida motivatsiya, avvalo, shaxsning hayotiy va kasbiy ehtiyojlari, mavjud tajribasi hamda ta'limdan kutayotgan aniq natijalari bilan bevosita bog'liqdir.

Shu sababli, an'anaviy pedagogik yondashuvlardan farqli ravishda, andragogik tamoyillarga asoslangan, o'quvchining mustaqilligini qo'llab-quvvatlovchi va amaliy yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada tahlil qilingan nazariy manbalar va pedagogik mexanizmlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyani rivojlantirish kattalar ta'limida barqaror o'quv faolligini ta'minlaydi. O'qitish jarayonida real hayotiy vaziyatlarga tayangan topshiriqlar, muammoli ta'lim, interfaol metodlar hamda refleksiya elementlaridan foydalanish o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ijobiy munosabatni kuchaytiradi.

Mart, 2026-yil

Shu bilan birga, tashqi rag'batlantirish vositalari (sertifikat, kasbiy o'sish imkoniyati) ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kattalar ta'limida o'quv motivatsiyasini shakllantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Ta'lim mazmuni, metodlari va o'qituvchi shaxsining professional kompetensiyasi o'zaro uyg'unlashgandagina yuqori natijalarga erishish mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari kattalar ta'limi tizimida o'quv jarayonini takomillashtirish, malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini loyihalashda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi hamda kelgusidagi empirik tadqiqotlar uchun metodologik zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Jo'rayev R.H. Pedagogika va ta'lim nazariyasi. - Toshkent: Sharq, 2017.
4. Nishonov A.N. Ta'lim jarayonida motivatsiya va faoliyat psixologiyasi. - Toshkent: Innovatsiya, 2020.
5. Abdurahmonov F.R. Andragogika asoslari va kattalar ta'limi. - Toshkent: Universitet, 2021.
6. Xoliqov S.S. Kattalar ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. — Toshkent, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH